

Einfluss eines Rubrics auf das formative Feedback von Primarlehrpersonen im mathematischen Argumentieren

Heidi Dober^a, Patricia Bachmann^b

^aPädagogische Hochschule Zug

^bPädagogische Hochschule St.Gallen

heidi_dober@phzg.ch

Abstract

Mathematisches Argumentieren ist eine anspruchsvolle Kompetenz, die bereits in der Primarschule thematisiert wird. Im vorliegenden Beitrag soll ein für das mathematische Argumentieren konzipierter Beurteilungsraster (Rubric) die Lehrpersonen beim Geben von Feedback und die Lernenden beim Bearbeiten von Argumentationsaufgaben unterstützen. Die durch den Rubric kommunizierten Kriterien dienen den Beteiligten zur Orientierung. 44 Lehrpersonen und ihre Klassen der 5. und 6. Primarstufe wurden hälftig der Interventions- und Kontrollgruppe zugeordnet und in einer eintägigen Weiterbildung für das mathematische Argumentieren sensibilisiert. Die Interventionsgruppe wurde zusätzlich ins Arbeiten mit dem Rubric eingeführt. Nach der Weiterbildung führten die Lehrpersonen eine standardisierte Unterrichtsreihe von neun Lektionen mit Aufgaben zum mathematischen Argumentieren durch. Dabei nutzte die Interventionsgruppe den Rubric beim Lösen und Besprechen der Aufgaben. Gegen Ende der Unterrichtsreihe wurde eine Übungslektion videographiert. Die entstandenen Unterrichtsvideos wurden mithilfe eines Manuals codiert und bezüglich der Häufigkeiten des Lehrpersonenfeedbacks zu den verschiedenen Prozessphasen des mathematischen Argumentierens analysiert. Es interessierte, zu welchen Prozessphasen des mathematischen Argumentierens die Lehrpersonen während einer Übungslektion individuelles Feedback geben und ob der Rubric die Aufmerksamkeit der Lehrpersonen beim Geben von Feedback verstärkt auf das sprachliche Festhalten einer überzeugenden mathematischen Argumentation lenken kann. Die Untersuchung zeigte, dass vor allem in der ersten Prozessphase, zum «Erfassen der Aufgabe und Finden von Operationen» Feedback gegeben wurde. Es konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe festgestellt werden.

Keywords

Mathematisches Argumentieren; Lehrpersonenfeedback; Rubric; Lernzieltransparenz; Interventionsstudie.

Einführung

Mathematiklernen wird heute nicht mehr der Systematik der Fachmathematik untergeordnet. Die fachdidaktische Disziplin der Mathematik rückt das Denken und Lernen der Kinder ins Blickfeld und gewichtet vermehrt das Verstehen der Mathematik (Common Core State Standards Initiative, 2012; D-EDK 2014; KMK, 2005; NCTM, 2000). Durch das Bearbeiten von Argumentationsaufgaben werden die Lernenden aufgefordert, ihre Lösungswege sichtbar zu machen und zu argumentieren. Lernende der Primarstufe sollen beispielsweise die Warum-Frage klären (Brunner, 2019) und zu einfachen Aussagen, im Sinne von mathematischem Argumentieren mit mathematischen Mitteln, Stellung nehmen (Brockmann-Behnsen, 2021; Brunner, 2014;). Beim Lösen von Argumentationsaufgaben gibt es laut Bezold (2009) Bausteine, die Voraussetzungen für das mathematische Argumentieren darstellen und Bausteine für das „eigentliche“ Argumentieren. Um im vorliegenden Beitrag das mathematische Argumentieren zu klären und das Lehrpersonen-Feedback zum mathematischen Argumentieren zu fassen, werden diese Bausteine adaptiert und in drei Prozessphasen überführt. Für viele Lernende stellt es eine grosse Herausforderung dar, ihr mathematisches Tun in Worte zu fassen, mit gefundenen Argumenten zu ar-

gumentieren und ihr Wissen dadurch explizit zu machen (Fetzer, 2011). Diese herausfordernden Handlungen bedürfen Unterstützung der Lehrperson beispielsweise in Form von Rückmeldungen (Brunner, 2014). Lehrpersonen haben jedoch Mühe, die Lernenden beim mathematischen Argumentieren zu unterstützen (Brunner, 2019; Hanna, 1997; Melhuish et al., 2020).

Trotz der grossen Bedeutung der Kompetenz des mathematischen Argumentierens und dem damit verbundenen Interesse der Forschung, liegen relativ wenig Erkenntnisse darüber vor, wie Lehrpersonen den Erwerb des mathematischen Argumentierens bei den Lernenden fachlich konkret begleiten und fördern können (Brunner, 2019; Melhuish et al., 2020). Insbesondere ist auch unklar, welches Lehrpersonen-Feedback den Lernprozess unterstützen kann.

Hier setzte die Studie «Formatives Feedback im mathematischen Argumentieren» (FEMAR) an. Zur Unterstützung des Lernprozesses im mathematischen Argumentieren wurde Lehrpersonen und Lernenden ein Beurteilungsraster (Rubric) angeboten. Dieser Rubric bezog sich auf die Fachinhalte des mathematischen Argumentierens bzw. auf die Prozessphasen des mathematischen Argumentierens. Rubrics machen transparent, was von den Lernenden verlangt wird und können das Formulieren von formativem Feedback unterstützen (Andrade, 2005; Hess et al., 2020; Moskal, 2000). In der Interventionsstudie wurde die Wirkung des Rubrics auf das formative Feedback der Lehrperson untersucht. Es stellte sich die Frage, zu welchen Prozessphasen die Lehrpersonen Feedback geben und ob der Rubric einen Einfluss auf das Feedback der Lehrpersonen hat.

Mathematisches Argumentieren

Mathematisches Argumentieren wird als Prozess verstanden, in dem auch andere mathematische Handlungen relevant sind. Lernende werden beim mathematischen Argumentieren aufgefordert zu mathematisieren, zu erforschen, zu operieren, darzustellen und zu benennen (vgl. z.B. Fachbereich Lehrplan für Mathematik des Kantons Zug, D-EDK, 2018).

Beim mathematischen Argumentieren werden mathematische Aussagen analysiert, verallgemeinert und gerechtfertigt (Herbert et al., 2022). Mathematisches Argumentieren auf der Primarstufe bereitet das mathematische Beweisen in den oberen Klassen vor. Brockmann-Behnen (2021) stellt diesen Übergang als Argumentieren mit zunehmender Formalität und Strenge dar und umreisst vier Abstufungen: (1) alltagsbezogenes Argumentieren (2) Argumentieren mit mathematischen Mitteln (Integration der mathematischen Komponente), (3) logisches Argumentieren mit mathematischen Mitteln und (4) formal-deduktives Beweisen. Im vorliegenden Beitrag wird mathematisches Argumentieren als Argumentieren mit mathematischen Mitteln verstanden. Beim Lösen von Argumentationsaufgaben wird in Anlehnung an die Bausteine des mathematischen Argumentierens von Beozld (2009) in verschiedenen Prozessphasen gearbeitet: (a) Erst muss die Aufgabe verstanden und die zu lösenden Operationen eruiert werden. (b) Die eruierten Operationen werden gelöst und mathematische Argumente konkretisiert. (c) Die gefundenen mathematischen Argumente werden sprachlich in einer Argumentation festgehalten. (d) Übergreifend können in jeder Prozessphase Visualisierungen zur Bearbeitung der Aufgabe hinzugezogen werden. Dem entsprechend entstand folgendes Modell (siehe Abb. 1):

Abbildung 1: Mathematisches Argumentieren (in Anlehnung an Beozld, 2009)

Die Lösungsprozesse der Lernenden sind individuell. Während des Lösungsprozesses soll bei den Lernenden ein Bewusstsein für mathematische Regeln und Konzepte entstehen. Dieser mehrschichtige Prozess bis zur Formulierung einer nachvollziehbaren und überzeugenden Argumentation bedarf Unterstützung (Brunner, 2019; Herbert et al., 2022; Melhuish et al., 2020). Der Rubric zum mathematischen Argumentieren unterstützt diesen Prozess als Instrument zum selbständigen Arbeiten der Lernenden sowie als Instrument für formatives Feedback der Lehrpersonen (Andrade, 2005; Marzano, 2009; Moskal, 2000; Wollenschläger, 2015).

Rubric zur Unterstützung formativen Feedbacks

Im englischen Sprachraum ist das Arbeiten mit Beurteilungsrastern (Rubrics) verbreitet. Diverse Autor:innen beschreiben, was Rubrics sind und worauf bei der Herstellung geachtet werden muss (Andrade, 2005; Marzano, 2009; Moskal, 2000). In einem analytischen Rubric beispielsweise werden verschiedene Kriterien festgehalten und auf verschiedenen Levels inhaltlich genau beschrieben. Ein Rubric ist ein Hilfsmittel, dessen Einsatz die Unterrichtsqualität verbessern soll und im Rahmen der formativen Beurteilung eingesetzt werden kann. Formatives Feedback ist Teil der formativen Beurteilung (Ruiz-Primo & Brookhart, 2018). Um formatives Feedback geben zu können, müssen zuerst die Zielerwartungen geklärt werden. Dann müssen zum Lern- und Leistungsstand Informationen gesammelt werden, diese müssen analysiert werden und schliesslich wird aufgrund der analysierten Informationen zum Lern- und Leistungsstand Feedback gegeben (Ruiz-Primo & Brookhart, 2018). Der Rubric dient dazu, die Lernziele transparent zu kommunizieren und sich darauf zu fokussieren. Die detaillierten Ausführungen in einem Rubric können eine gemeinsame Verständnisbasis schaffen, Missverständnissen vorbeugen und eine gute Grundlage für zielgerichtetes und verständliches Feedback bieten (Andrade, 2005; Marzano, 2009; Moskal, 2000; Wollenschläger, 2015).

Folgender Rubric wurde während der Unterrichtsreihe zum mathematischen Argumentieren verwendet:

Abbildung 2: Rubric zum mathematischen Argumentieren (Smit & Birri, 2014)

Prozessphase	Reflexionsfragen	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Passendes und verständliches Vorgehen	Wie bist du vorgegangen? Findest du noch andere Wege?	Das Vorgehen fehlt oder ist nicht richtig.	Das Vorgehen zeigt Ansätze, welche zu einer richtigen Lösung führen könnten. Das Vorgehen ist nicht vollständig dargestellt.	Das Vorgehen kann zu einer richtigen Lösung führen. Das Vorgehen ist fast vollständig aufgeschrieben. Es sind noch weitere, aber nicht sinnvolle Vorgehensweisen notiert.	Das Vorgehen ist richtig und vollständig aufgeschrieben. Mögliche eigene sinnvolle zusätzliche Überlegungen oder Fragen sind notiert. Es sind noch weitere korrekte Vorgehensweisen aufgeführt.
Korrektes Rechnen	Kann dein Ergebnis stimmen?	Viele Rechenfehler, welche zu einem unbrauchbaren Ergebnis führen.	Wenige, aber bedeutende Rechenfehler.	Wenige, aber eher unwichtige Rechenfehler.	Richtige Rechnungen
Verständliche und ausführliche Begründung (Beschreibung)	Welche Besonderheiten hast du entdeckt? Welche Lösungen hast du gefunden? Warum ist das so? Was ist (nicht) gemeinsam?	Begründung (Beschreibung) fehlt, ist nicht verständlich oder sie hat nichts mit der Aufgabe zu tun.	Eine sinnvolle, verständliche Begründung (Beschreibung) steht teilweise da. Die Begründung passt teilweise zum Vorgehen und zur Aufgabe.	Eine sinnvolle, verständliche Begründung (Beschreibung) steht fast vollständig da. Die Begründung passt recht gut zur Aufgabe und zum Vorgehen.	Eine mathematisch gute Begründung (Beschreibung) steht da. Die Begründung passt gut zur Aufgabe und zum Vorgehen.
Bilder, Beispiele	Welche Bilder oder Beispiele könnten helfen, deine Begründung zu verstehen?	Hilfreiche und mögliche Bilder fehlen.	Bilder oder Beispiele stehen, sind aber nicht verständlich.	Bilder oder Beispiele ergänzen die Begründung.	Bilder oder Beispiele helfen die Begründung zu verstehen.

Bei Betrachtung des Modells zum mathematischen Argumentieren und des Rubrics lässt sich erkennen, dass sich die Prozessphasen des mathematischen Argumentierens und die Kriterien des Rubrics überschneiden. Das erste formulierte Kriterium im Rubric «Passendes und verständliches Vorgehen» bezieht sich auf die Prozessphase 1 «Erfassung der Aufgabe und Finden der Operationen». Die zweite Prozessphase «Argumente bestätigen durch Operieren», wird im Rubric mit dem «korrekten Rechnen» angeregt. Die dritte Prozessphase «Argumente sprachlich als Argumentation nachvollziehbar und überzeugend festhalten» zeigt sich im Rubric in der Formulierung des dritten Kriteriums «Verständliche und ausführliche Beschreibung

und Begründung». Die «Visualisierung als übergreifender Aspekt» wird beim Arbeiten mit dem Rubric durch das Kriterium «Bilder, Beispiele» initiiert.

Aufgrund der bisherigen Darstellung stellen sich folgende Fragen:

1. Zu welcher Prozessphase des mathematischen Argumentierens geben die Lehrpersonen wie häufig Feedback?
2. Gibt es einen Unterschied zwischen den Lehrpersonen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe bezüglich des Feedbacks zu den verschiedenen Prozessphasen und dem übergreifenden Aspekt?

Methode

Design, Stichprobe, Analyse

Um die Fragestellungen zu beantworten, wurde im Rahmen des Projekts FEMAR (Formatives Feedback im mathematischen Argumentieren) eine Interventionsstudie durchgeführt. Die Hälfte der Klassen verwendeten während einer neunwöchigen standardisierten Unterrichtsreihe zu mathematischem Argumentieren zu Beginn des 5. oder 6. Schuljahres (von September bis November 2019) den Rubric (Abb. 2). Die Lehrpersonen wurden im Umgang mit dem Rubric geschult und auf das mathematische Argumentieren sensibilisiert. Gegen Ende der Intervention wurden Unterrichtssequenzen von 30 Minuten videographiert. Die Sequenzen wurden mittels eines Manuals codiert.

Die Stichprobe umfasste 44 Lehrpersonen und Schulklassen aus den Kantonen St.Gallen und Zug. Die 44 Lehrpersonen unterrichten Stammklassen der 5. Jahrgangsstufe, Stammklassen der 6. Jahrgangsstufe und Mischklassen (5. und 6. Jahrgangsstufe zusammen). Insgesamt besuchten ca. 760 Lernende die Projektklassen.

Die erhaltenen Videos wurden aus fachdidaktischer Sicht mit einem Manual im Sinne des mathematischen Argumentierens als Prozess (Abb.1) und den Kriterien des Rubrics (Abb. 2) codiert und auf Häufigkeiten hin analysiert (siehe Beispiele Tab. 1). Die Analyse erfolgte mit der Software MAXQDA. Um Unterschiede in Gruppen bezüglich der Häufigkeiten zu prüfen, wurde ein T-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt.

Beispiele

Abbildung 3 zeigt eine Aufgabe, wie sie in der verwendeten Unterrichtsreihe vorkam. In der Tabelle 1 sind Feedbackbeispiele von Lehrpersonen zu dieser Aufgabe festgehalten.

Abbildung 3: Aufgabenbeispiel

Gemäss einem Kuchenrezept für 4 Personen braucht es 350g gemahlene Nüsse. Für 30 Personen bräuchte man 10 kg Nüsse, um die Kuchen zu backen.

*Stimmt das? **Begründe.***

In Tabelle 1 finden sich den drei Prozessphasen zugeordnet Aussagen von Lehrpersonen (Feedback).

Tabelle 1: Feedback zum Aufgabenbeispiel

Prozessphase 1:	Prozessphase 2:	Prozessphase 3:
<p>« Vier Personen brauchen 350g Nüsse. Jetzt würde ich das mal aufschreiben. Das hast du jetzt gerade herausgefunden.», «Schreibe jetzt diesen Schritt einmal auf.», «Gut. jetzt, was musst du schon wieder herausfinden?»</p> <p>«Ich finde das sehr gut, dass du hier aufgezeichnet hast, wie viel, dass du brauchst für vier Personen und hier hast du dann die folgende Überlegung gemacht, dass du gemerkt hast, dass 30 nicht durch vier teilbar ist.»</p>	<p>«Was ist die Hälfte von vier?»</p> <p>«Für acht Personen, das ist das Doppelte. Das heisst 700 und wenn du jetzt für acht Personen und für vier Personen zusammenzählst, bekommst du?»</p>	<p>«Mache hier noch eine Visualisierung. Weil dann kannst du in deiner Begründung auf die Visualisierung Bezug nehmen – was hast du dir genau überlegt. Weil deine Begründung stimmt jetzt nicht ganz genau.»</p> <p>«Und deine Begründung?», «<i>Es ist zu wenig</i>. Und deine Begründung braucht immer ein Weil, oder? », «Und was ist zu wenig?», «10 Kilogramm ist zu wenig? Was ist zu wenig?»</p>
<p style="color: red;">Visualisierung als übergeordneter Aspekt</p> <p>«Kann man das sonst irgendwie darstellen?»</p> <p>«Ja gut, wenn eine Skizze nicht hilft, kannst du noch andere Dinge tun. Zum Beispiel?»</p> <p>«Tabellen zum Beispiel, hilft das?»</p>		

Ergebnisse

Die Analyse der 44 Videosequenzen ergab, dass hauptsächlich Feedback zu Prozessphase 1 Erfassen der Aufgabe und Finden der Operation codiert werden konnte. Durchschnittlich wurden während der videographierten 30-minütigen Übungssequenz 61 Feedbacks zur Prozessphase 1 gegeben (M = 60.68, SD = 26.1). Zu den Prozessphasen 2 und 3 wurden vergleichbar weniger Feedbacks gegeben. Zur Prozessphase 2 Argumente bestätigen durch Operieren wurden 22 Feedbacks (M = 21.66, SD = 18.15) und zur Prozessphase 3 Argumente sprachlich als Argumentation nachvollziehbar und überzeugend festhalten 19 Feedbacks gegeben (M = 18.83, SD = 13.74). Zum übergreifenden Aspekt Visualisierung wurden von den Lehrpersonen noch weniger Feedbacks gegeben. Es waren deren 8 (M = 8.16, SD = 8.23). Die sehr unterschiedlichen Minimal- und Maximalwerte sowie die hohen Standardabweichungen zeigten auf, dass die Unterschiede zwischen den Klassen gross sind.

Die Prüfung mittels T-Test für unabhängige Stichproben bezüglich der Häufigkeiten der Feedbacks zwischen den Lehrpersonen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe ergab, dass keine signifikanten Unterschiede vorliegen. Erwähnenswert ist der Unterschied zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe bezüglich des Feedbacks zu Visualisierung als übergeordneter Aspekt. Dieser ist klar ersichtlich. Lehrpersonen die entlang des Rubrics Feedback gaben, gaben mehr Feedback zur Visualisierung. Jedoch ist der Unterschied knapp nicht signifikant $t(42) = -1.99, p = 0.053$.

Diskussion

Um das Argumentieren (Prozessphase 3) zu fokussieren, wurden in der standardisierten Unterrichtsreihe bewusst Aufgaben gewählt, die von den Lernenden sprachlich gut verstanden werden und ihre Operationskompetenz nicht übersteigen sollten. Dennoch zeigte die Videoanalyse, dass sehr viel Feedback zur Prozessphase 1 «Erfassung der Aufgabe und Finden der Operation(en)» gegeben wurde. Die Prozessphase 1 kann als Voraussetzung und Vorarbeit für Prozessphase 2 und 3 gesehen werden. Somit könnte angenommen werden, dass häufigeres Feedback zur Prozessphase 1 eine gute Grundlage bildet, eine passende Operation zu finden

und diese zu lösen sowie eine Argumentation zu formulieren. Die Lernenden können so in Prozessphase 2 und 3 auf das gefestigte Wissen der Prozessphase 1 zurückgreifen und dieses anwenden.

Zur Prozessphase 2 «Argumente bestätigen durch Operieren» wurde wenig Feedback gegeben. Dies könnte einerseits mit den bewusst gewählten Aufgaben (tiefe Operationskompetenz) zusammenhängen oder andererseits auf den Fokus, die Warum-Frage zu klären, zurückgeführt werden.

Der kleine Anteil von Feedback in Prozessphase 3 ist vergleichbar mit dem Forschungsergebnis von Brunner (2019). In der Studie zur Förderung des mathematischen Argumentierens im Kindergarten konnte mittels Unterrichtsvideos gezeigt werden, dass nur während ca. 20% der Unterrichtszeit effektiv an spezifischen Argumentationstätigkeiten (siehe Brunner, 2019, S.340) gearbeitet wurde. Dementsprechend könnte auch das Feedback zur Prozessphase 3 gering ausfallen. Die restliche Zeit wurde für andere mathematische Tätigkeiten und die thematische Rahmung eingesetzt.

Der Einsatz des Rubrics hatte nicht den erwarteten Effekt des vermehrten Feedbacks zur Prozessphase «Argumente sprachlich als Argumentation nachvollziehbar und überzeugend festhalten». Nach Abschluss der Analyse der Videos besteht die Vermutung, dass die Lehrpersonen der Interventionsgruppe den Rubric nur wenig oder nicht fachgemäss eingesetzt hatten. Lehrpersonen, die ohne Rubrics unterrichteten, hatten zudem teilweise eigene Kriterien für eine gute Argumentation entwickelt und den Lernenden dadurch ein strukturiertes Vorgehen ermöglicht. Der Rubric hat Potential das Anwenden von Visualisierungen zu fördern.

Offen bleibt die Frage, wie im Unterricht die Prozessphase3 «Argumente sprachlich als Argumentation nachvollziehbar und überzeugend festhalten» stärker fokussiert werden könnte.

Referenzen

- Andrade, H. G. (2005). Teaching with Rubrics: The Good, the Bad, and the Ugly. *College Teaching*.
- Bezold, A. (2009). *Förderung von Argumentationskompetenzen durch selbstdifferenzierende Lernangebote: Eine Studie im Mathematikunterricht der Grundschule*. Kovač.
- Brockmann-Behnsen, D., Gawlick, T., & Rott, B. (2021). *Kompetenzsteigerung im Argumentieren durch ein gezieltes Training im Unterricht: Ergebnisse der Langzeitstudie HeuRekAP*. Waxmann.
- Brunner, E. (2014). *Mathematisches Argumentieren, Begründen und Beweisen: Grundlagen, Befunde und Konzepte*. Springer Spektrum.
- Brunner, E. (2019). Förderung mathematischen Argumentierens im Kindergarten: Erste Erkenntnisse aus einer Pilotstudie. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 40(2), 323–356. <https://doi.org/10.1007/s13138-019-00146-y>
- D-EDK. (2014). *Lehrplan 21, Grundlagen*.
- D-EDK. (2018, Oktober 24). *Lehrplan 21*. <https://zg.lehrplan.ch/index.php?code=b|5|0&la=yes>
- Fetzer, M. (2011). Wie argumentieren Grundschul Kinder im Mathematikunterricht? Eine argumentationstheoretische Perspektive. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 32(1), 27–51. <https://doi.org/10.1007/s13138-010-0021-z>
- Hanna, G. (1997). The Ongoing Value of Proof. *Journal Für Mathematik-Didaktik*, 18, 171–185.
- Herbert, S., Vale, C., White, P., & Bragg, L. A. (2022). Engagement with a formative assessment rubric: A case of mathematical reasoning. *International Journal of Educational Research*, 111, 101899. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101899>
- Hess, K., Blum, V., & Smit, R. (2020). Argumentieren lernen mit Rubrics. *DiMawe*, 2(1), 49–62. <https://doi.org/10.4119/dimawe-3590>

- KMK. (2005). *Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Primarbereich: (Jahrgangsstufe 4); [Beschluss vom 15.10.2004]*. Luchterhand.
- Marzano, R. J. (2009). *When Students Track Their Progress*. *Educational Leadership*, 67(4), 86–87.
- Melhuish, K., Thanheiser, E., & Guyot, L. (2020). Elementary school teachers' noticing of essential mathematical reasoning forms: Justification and generalization. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 23(1), 35–67. <https://doi.org/10.1007/s10857-018-9408-4>
- Moskal, B. M. (2000). *Scoring Rubrics: What, When and How? Practical Assessment, Research, and Evaluation*(Volume 7, 2000-2001), Article 7.
- NCTMStandards.pdf*. (o. J.). Abgerufen 4. Mai 2020, von <https://www.dropbox.com/home/PHSG%20LERU?preview=NCTMStandards.pdf>
- Smit, R., & Birri, T. (2014). Assuring the quality of standards-oriented classroom assessment with rubrics for complex competencies. *Studies in Educational Evaluation*, 43, 5–13. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2014.02.002>
- Wollenschläger, M. (2015). Kompetenzorientiertes Schülerfeedback—Forschungsergebnisse und Empfehlungen. In *Handbuch Feedback in der Schule* (S. 263–281).